

Efeitos sociais do Programa Bolsa Família: uma revisão sistemática¹

*Mayara Rodrigues da Silva Sousa²; Fernando Ygor Oliveira Silva²;
Mayra de Sousa Gomes³; Marcel Wilson Rocha Pacheco⁴*

Resumo

Este trabalho analisou os efeitos sociais do Programa Bolsa Família. Para isso, foram mostrados os efeitos da implementação desse programa na vida dos beneficiários. Pela natureza do estudo sistemático, buscou-se artigos publicados nos últimos cinco anos com relevância na temática para embasar a pesquisa. A base de dados utilizada foi a Scopus. Também se utilizou a plataforma Scimago, para verificar os trabalhos com índice H > 50. Na análise dos trabalhos com alto impacto, 21 artigos atenderam as especificações e durante a análise cinco foram retirados por não atenderem ao objetivo da pesquisa. Concluiu-se que em algumas áreas os efeitos foram significativos, como na redução da pobreza, mas ainda de forma limitada. Já em outras, poucas diferenças foram sentidas pelos beneficiários.

Palavras-chaves: Bolsa Família, Brasil, Benefício, Revisão Sistemática.

Abstract

This work analyzed the social effects of the Bolsa Família Program. To this end, the effects of implementing this program on the lives of the beneficiaries were shown. Due to the nature of the systematic study, articles published in the last five years with relevance to the topic were sought to support the research. The database used was Scopus. The Scimago platform was also used to verify works with an H > 50 index. In the analysis of works with high impact, 21 articles met the specifications and during the analysis five were removed because they did not meet the research objective. It was concluded that in some areas the effects were significant, such as poverty reduction, but still to a limited extent. In others, few differences were felt by the beneficiaries.

Keywords: Bolsa Família, Brazil, Benefit, Systematic Review.

Classificação JEL: I38.

DOI: 10.5281/zenodo.14768727

¹ Submetido em 10/10/2023. Aprovado em 29/11/2023.

² Mestra em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidora pública na UFPI. E-mail: mayara.sousa@ufpi.edu.br.

² Mestrando em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Bolsista de apoio logístico jurídico na UFPI. E-mail: fernando@ufpi.edu.br.

³ Mestranda em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidora pública na UFPI. E-mail: mayra.gomes@ufpi.edu.br.

⁴ Mestrando em Administração Pública pelo PROFIAP (Mestrado Profissional) na Universidade Federal do Piauí. Servidor público na UFPI. E-mail: marcelpacheco@ufpi.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado no ano de 2003, sendo uma ação brasileira com o objetivo de combate à pobreza e desigualdade social. O programa funciona através da transferência de renda para a população mais pobre, desde que atenda a alguns requisitos, como os relacionados à saúde e à educação. Como meta principal, o programa busca a inclusão social, diminuindo a pobreza e a fome, e assim melhorar outros indicadores sociais (CAMPOLI *et al.*, 2019).

Conforme explica Valência Lomeli (2008) os programas de transferência de renda foram reconhecidos, de forma rápida, como fundamentais no âmbito das políticas sociais, especialmente na América Latina, considerados como “ilhas de sucesso” como forma de proteção social. Esses programas, como o PBF funcionam com uma dupla abordagem na luta contra a pobreza: a curto prazo, apoio financeiro por meio da transferência de dinheiro, e no longo prazo buscam barrar o ciclo de perpetuação da miséria, investindo em educação, sendo esta uma das condicionantes para o recebimento do benefício pelas famílias. O autor comenta que esta última abordagem representa uma inovação diante das formas mais tradicionais de assistência social.

Galvani (2018), explicita a importância do conhecimento do contexto socioeconômico para implementação do programa. A ampliação do Programa Bolsa Família em municípios mais pobres atua como política pública de transferência de renda importante para a população beneficiária que busca cada vez mais sair da pobreza e possuir oportunidades e incentivos de renda.

Este artigo tem o objetivo de descrever os efeitos sociais que o Programa Bolsa Família provocou nas famílias brasileiras beneficiadas. Para a coleta de informações sobre o tema, foi realizada uma revisão sistemática, visando coletar dados em pesquisas importantes sobre o tema.

2. MÉTODO

Realizou-se uma revisão sistemática a respeito do PBF, visando as pesquisas publicadas nos últimos cinco anos. Como a busca foi realizada no mês de maio de 2022, sendo meados do presente ano, incluímos o ano de 2017 para assim termos no mínimo cinco anos de pesquisas sobre o tema.

A base de dados utilizada foi a *Scopus*, e a palavra-chave utilizada na busca foi “bolsa família”. Inicialmente foram utilizados os seguintes filtros: Artigo (tipo de documento) e Diário (tipo de origem). Foram apresentados um total de 215 trabalhos, de vários segmentos. Após, mais um filtro foi adicionado, relativo à área de estudo, buscando um foco na área de Administração: Ciência Sociais; Economia, Econometria e Finanças; Negócios, Gestão e Contabilidade. Dessa forma, 109 artigos foram localizados.

A próxima etapa foi selecionar quais artigos seriam utilizados como fontes deste trabalho, baseando-se no fator de impacto. Através da consulta no *Scimago*, foram analisadas as revistas em que os trabalhos foram publicados, e selecionadas aquelas de com o índice H > 50, caracterizando como alto impacto. Após esse novo filtro, 21 artigos atenderam as especificações, e foram analisados para a elaboração deste trabalho. Durante a análise, cinco foram retirados por não atenderem ao objetivo da pesquisa.

3. RESULTADOS

Os efeitos sociais estudados com relação ao PBF foram divididos em grupos, os quais serão explicados nos tópicos seguintes: redução da pobreza; educação; redução trabalho infantil; elegibilidade; empoderamento de mulheres; política; suicídio.

3.1 Redução da pobreza

Seis artigos relataram esse indicador, tanto em aspectos positivos quanto negativos. Jones (2022) em seu trabalho estudou como as transferências condicionais de renda podem ajudar no enfrentamento da pobreza. A metodologia utilizada foi do tipo qualitativa, através de questionários, realizada no nordeste do Brasil. O autor explica que, pelo fato dos programas de transferências de renda serem relativamente recentes, as pesquisas do tipo quantitativas são focadas no curto prazo.

O autor menciona como “a narrativa política no coração do PBF alimentou as aspirações de muitos jovens e suas famílias para a mudança intergeracional, particularmente para as oportunidades de emprego” (JONES, 2022, p. 602). A conclusão da pesquisa é que o programa garantiu algumas mudanças para essas pessoas, como no acesso à educação. Porém, não há como afirmar ser suficiente para a mobilidade social, pois faltam oportunidades de emprego para estes indivíduos, que acabam se frustrando ao não atingir a expectativa que foi difundida através de narrativas políticas, tratando a educação como suficiente para reduzir a pobreza.

Assim, as mudanças para as famílias que recebem o auxílio acabam sendo tímidas, e não atingem o objetivo citado, pois ainda há muitas barreiras estruturais, como desvantagem socioeconômica e mercado de trabalho segmentado, e o PBF é insuficiente para enfrentar essas barreiras.

Outra pesquisa analisou “relação entre crescimento econômico, setores produtivos e políticas de assistência social para a presença do crescimento pró-pobre no Brasil” (RIBEIRO; SANTOLIN, 2020, p. 932). Crescimento pró-pobre é a situação em que existe uma associação entre crescimento econômico e redução da pobreza. Na pesquisa, os grupos são divididos em extrema pobreza e pobreza moderada, segundo o estágio em que a família se encontra, do ponto de vista econômico.

Através de análises estatísticas, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os autores concluíram que, dentre os programas de transferência de renda no período de 2004 a 2014, o PBF diminuiu a pobreza de forma significativa, mas não na faixa moderada. Dessa forma, os efeitos do programa foram de forma limitada. Os autores defendem que as políticas sociais devem combater os vários estágios de vulnerabilidade das pessoas, e não apenas a pobreza extrema. Os autores explicam que, diante da pandemia de COVID-19, que aconteceu junto com a redução de recursos para o PBF, a pobreza no país, durante os próximos anos, deve aumentar.

Campoli *et al.* (2019) estudaram como o PBF influenciou o Brasil para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), nos anos de 2004 a 2014. A pesquisa demonstrou que “o Brasil avançou no cumprimento dos ODMs. As pontuações de eficiência foram altas, evidenciando o desempenho e a contribuição satisfatórios do Programa Bolsa Família para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento humano.” Porém, o grau de eficiência do programa já está bem alto, e assim precisa de mais investimentos para continuar aumentando seu desempenho.

Além disso, Galvani (2018) mostrou como as características socioeconômicas municipais influenciavam na implementação do Programa Bolsa Família (PBF). Dessa forma, municípios com baixo PIB per capita e baixo IDH, foram os que mais tiveram implementação e os municípios com alto PIB e IDH tiveram baixos níveis de implementação do PBF.

Rougier, Combarnous e Faure (2018) também verificaram como o PBF influenciava na economia local, em que reduziu a pobreza através do crescimento de serviços e trabalhos informais. Disso, os autores demonstraram como pode gerar problemas futuramente em relação a qualidade do emprego.

Em uma perspectiva mais próxima ao gasto com a renda, Morton (2019) identificou que a implementação do PBF transforma relacionamentos e hábitos mentais. O autor utilizou mecanismos de instituição e hábitos mentais para concluir como os beneficiários convertem o dinheiro recebido em ativos geradores de renda.

3.2 Educação

Quanto à educação, Santos e Corseuil (2022) avaliaram o efeito do Bolsa Família na frequência escolar de mães adolescentes. O estudo, utilizando as informações do censo brasileiro de 2010, comparou a frequência de jovens mães e não mães, com o objetivo de “investigar se os benefícios dessas políticas na melhoria do desempenho escolar são mais intensos entre mães adolescentes do que não mães adolescentes em famílias de baixa renda (SANTOS; CORSEUIL, 2022, p. 1).

O resultado da pesquisa mostrou que apenas o PBF não é suficiente para diminuir a distância da frequência escolar entre mães adolescentes e não mães. Estas responderam mais ao programa do que aquelas, com mais presença na escola. Os autores comentam que a existência de creches poderia potencializar o impacto do BPF nas mães jovens.

Nos estudos de Peruffo e Ferreira (2017), um dos pontos analisados foi o efeito das políticas públicas de transferência de renda e o desempenho escolar. Assim, eles concluíram que uma política de transferência de renda que se baseia no PBF tem a capacidade de aumentar o número de matriculados na escola. A taxa de conclusão do ensino primário chegou a 90% em relação à taxa anterior pesquisada de 53%. Já no ensino médio a taxa de conclusão chegou a 40,6% em relação a 32,7% anteriormente. No ensino superior o programa quase não surtiu efeito.

3.3 Redução do trabalho infantil

Cepaluni *et al.* (2022) analisaram os efeitos dos programas de transferência condicional de renda na diminuição do trabalho infantil. Algumas hipóteses foram testadas, como o valor recebido pelo PBF pudesse compensar o valor recebido pelas crianças que trabalham, ou o tempo de trabalho infantil fosse substituído por períodos escolares.

Os pesquisadores encontraram evidências desanimadoras: o Programa Bolsa Família aumentou o número de crianças trabalhadoras, ou diminuiu pouquíssimo, diante do efeito que era esperado. O PBF se mostrou inadequado para combater esse problema, não sendo suficiente para superar a renda que as crianças obtêm trabalhando, e a condição de frequência escolar também é insuficiente para reduzir o número de crianças nessa situação.

Como sugestão, os autores relacionam um aumento considerável do valor do Bolsa Família como uma forma de incentivar as famílias mais pobres a não deixarem mais seus filhos trabalharem. Também é sugerido mais incentivos relacionados com a frequência escolar das crianças, como fornecimento de alimentos, roupas, bolsas de estudo etc.

3.4 Elegibilidade

Outro artigo utilizado nesta pesquisa analisa os critérios para ser elegível a receber o auxílio do Bolsa Família, que atualmente é apenas a renda autorreferida. Corrêa *et al.* (2022) consideram que esse único critério não é a melhor forma de avaliação da pobreza, pois esta tem outras dimensões além da renda.

A partir das informações do Cadastro Único, os autores concluem que deve haver melhoria na focalização das pessoas, e assim ampliar o acesso ao programa de transferência de renda. Segundo a análise, “para os atuais critérios de seleção, se fosse possível verificar 100% dos inscritos e comprovar suas rendas declaradas, o orçamento atual cobriria apenas 74% dos pobres e extremamente pobres” (CORRÊA *et al.*, 2022, p. 13).

Há a sugestão de melhorar o uso das informações do Cadastro Único, assim como verificar dados através de cruzamento com outras bases, para dessa forma alcançar mais pessoas elegíveis a receber o benefício.

Outro trabalho analisado objetiva descobrir se “os políticos manipulam a aplicação das condições do programa para influenciar os resultados eleitorais” (BROLLO; KAUFMANN; LA FERRARA, 2019, p. 33). Na análise do PBF, os autores verificaram que os beneficiários relacionam as regras mais rigorosas ao governo, e respondem de forma negativa. Além disso, explicaram que os políticos se tornam mais flexíveis, quanto às regras do PBF, nos períodos eleitorais, evitando até mesmo fiscalização. Outro ponto abordado foi a adulteração das informações de frequência escolar, pois este é um dos critérios para se manter no programa.

Os pesquisadores explicam que essas ações diminuem a eficácia de programas com condicionantes, como o caso do Bolsa Família, já que as regras não são respeitadas. Como sugestões, mencionam auditoria em períodos eleitorais e diminuir a discricionariedade dos agentes públicos em alguns casos.

Eiró (2019), apresentou as dificuldades e dilemas dos assistentes sociais na real implementação do PBF. No seu estudo concluiu que quanto mais era divulgado os critérios e informações sobre o programa, maiores eram as inseguranças dos beneficiários, que terminavam por emitir ou modificar informações para seu acesso ao programa.

3.5 Empoderamento de mulheres

Litwin *et al.* (2019) analisou como a transferência de renda através do PBF influenciou na vida de mulheres dentro do lar, principalmente em questões de violências pelo parceiro e seu empoderamento com o aumento de renda.

É mister fazer um paralelo com a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Dela, pode-se extrair o significado de violência doméstica e familiar contra a mulher:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial [...]

Voltando para o artigo de Litwin *et al.* (2019), obteve-se uma resposta não conclusiva ao questionamento sobre o aumento ou diminuição da violência pelo parceiro da mulher recebedora do benefício em decorrência da pequena amostra utilizada. Somente 13 pessoas foram entrevistadas e dentro da amostra, sete relataram que PBF aumenta a violência pelos parceiros que querem o controle do benefício para uso em consumo próprio. Cinco entrevistados informaram que não houve mudanças após o recebimento do benefício, visto que o valor

pecuniário é pequeno para ter impacto sobre a violência. Um entrevistado relatou que o recebimento de Bolsa Família diminuiu a violência doméstica, principalmente pelos homens se sentirem mais acuados por não serem os únicos provedores econômicos do âmbito familiar.

3.6 Política

Frey (2019) propôs que PBF, fazendo seu papel de distribuição de renda aos mais pobres, deixou-os menos vulneráveis no sentido de que os políticos passaram a dar menos importância ao clientelismo. O autor concluiu que os programas de transferências de rendas aumentam a competição eleitoral em relação à qualidade dos candidatos e enfraquecem o apoio a partidos clientelistas.

Além disso, faz-se necessário destacar os estudos de Silvestre (2017), que discutiu a “estrutura social de públicos alvos” em relação aos beneficiários do PBF no que se afeta a questões políticas. Do artigo, obteve resultados da influência do voto dos beneficiários do PBF, em que podem direcionar suas escolhas nas eleições em favor das suas necessidades sob influência de políticas públicas em andamento.

3.7 Suicídio

O artigo de Machado, Alves e Barreto (2019), avaliou o efeito do PBF nas taxas de suicídio em municípios brasileiros. De acordo com o estudo, a programa de transferência de renda em questão, pode reduzir as taxas de suicídio no Brasil. Nos municípios em que a cobertura do PBF era entre 30 e 70%, as taxas de suicídios foram bem menores em comparação a municípios com cobertura menor que 30%.

4. CONCLUSÃO

Sobre a redução da pobreza, observou-se uma melhora tímida, especialmente pela falta de oportunidades de emprego. Em relação à educação, o PBF não é suficiente para diminuir a distância da frequência escolar entre mães adolescentes e não mães, porém, aumentou de forma geral o número de matriculados na escola. Já no viés do trabalho infantil, os pesquisadores concluíram que o Programa Bolsa Família aumenta o número de crianças no trabalho, ou diminuiu irrisoriamente.

Além disso, em relação ao recebimento do benefício por mulheres, verificou-se uma análise com a violência pelo seu parceiro. Em decorrência disso, vê-se que os parceiros, em sua maioria, buscam o controle do dinheiro para consumo próprio, que tende por aumentar as tensões no lar. No viés político, mesmo com a diminuição da frente clientelista de alguns políticos, verificou-se o esforço deles em ganhar alguma vantagem em épocas de eleições, como exemplo diminuindo as fiscalizações e facilitando o acesso a ser elegível ao benefício. Ainda mais, foram analisadas as taxas de suicídio, que diminuiria nas regiões com mais beneficiários do PBF.

O trabalho buscou uma revisão sistemática de estudos sobre o programa bolsa família. Em decorrência disso, verificou-se tanto ganhos como poucos efeitos do PBF sobre alguns temas. Também, pode-se destacar como a implementação e o ganho pecuniário do benefício se transcende em outras esferas sociais das pessoas que recebem.

Referências

BRASIL, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. **Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.** Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm>. Acesso em 12 jul. 2022.

BROLLO, Fernanda; LA FERRARA, Eliana; KAUFMANN, Katja. **The political economy of program enforcement: evidence from Brazil.** *Journal of the European Economic Association*, vol. 00, p. 1-42, 2019.

CAMPOLI, Jéssica Suárez *et al.* **The efficiency of Bolsa Família Program to advance toward the Millennium Development Goals (MDGs): A human development indicator to Brazil.** *Socio-Economic Planning Sciences*, vol. 71, 2020.

CEPALUNI, Gabriel *et al.* **Conditional cash transfers and child labor.** *World Development*, Volume 152, 105768, 2022.

CORRÊA, Juviliana Pereira *et al.* **Focus on cash transfer programs: assessing the eligibility of the Bolsa Família program in Brazil.** *Quality & Quantity*, 2022. Disponível em <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01413-w>. Acesso em 14 jul. 2022.

EIRÓ, Flávio. **The Vicious Cycle in the Bolsa Família Program's Implementation: Discretionality and the Challenge of Social Rights Consolidation in Brazil.** *Qualitative Sociology*, vol. 42, p. 385-409, 2019.

FREY, Anderson. **Cash transfers, clientelism, and political enfranchisement: Evidence from Brazil.** *Journal of Public Economics*, vol. 176, p. 1-17, 2019.

GALVANI, Flávia. **Bridging the Implementation Gap in Poor Areas: A Study of How Municipal Socio-economic Characteristics Impact Intergovernmental Policy Implementation.** *Social Policy & Administration*, vol. 52, p. 408-433, 2018.

JONES, Hayley. **Brazil's Bolsa Família Programme: Aspirations and Realities of Poverty Reduction and Intergenerational Change.** *Development and Change*, vol. 53, pag. 600-622, 2022.

LITWIN, Ashley; PEROVA, Elizaveta; REYNOLDS, Sarah Anne. **A conditional cash transfer and Women's empowerment: Does Bolsa Familia Influence intimate partner violence?.** *Social Science & Medicine*, vol. 238, p. 112462, 2019.

MACHADO, Daiane; ALVES, Flávia; BARRETO, Maurício. **Effect of the Brazilian cash transfer programme on suicide rates: a longitudinal analysis of the Brazilian municipalities.** *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, vol. 54, p. 599-606, 2019.

MORTON, Gregório Duff. **The power of lump sums: Using maternity payment schedules to reduce the gender asset gap in households reached by Brazil's Bolsa Família conditional cash transfer.** *World Development*, vol. 113, p. 352-367, 2019.

PERUFFO, Marcel; FERREIRA, Pedro Cavalcanti. **The long-term effects of conditional cash transfers on child labor and school enrollment.** *Economic Inquiry*, vol. 44, p. 2008-2030, 2017.

RIBEIRO, Jouse T.; SANTOLIN, Roberto. **An evaluation of the structure of the labour market, assistance policies and sectoral productivity on the pro-poor growth for Brazil from 2004 to 2014: A dynamic panel analysis.** *Wiley*, vol. 33, p. 927-944, 2021.

ROUGIER, Eric; COMBARNOUS, François; FAURE, Yves-Andre. **The "Local Economy" Effect of Social Transfers: An Empirical Assessment of the Impact of the Bolsa Família Program on Local Productive Structure and Economic Growth.** *World Development*, 103, p. 199-215, 2018.

SANTOS, Felícia Mariana; CORSEUIL, Carlos Henrique Leite. **The effect of Bolsa Familia Program on mitigating adolescent school dropouts due to maternity: An area analysis.** International Journal of Educational Development, 2022. Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102575>. Acesso em 10. Jul. 2022.

SILVESTRE, Hugo Consciência. **(Incumbent) politics and burdens in the social construction of target groups: The Brazilian Bolsa Família conditional cash transfer programme.** Dev Policy Rev, vol. 35, p. 703-720, 2017.

VALENCIA LOMELÍ, E. 'Conditional Cash Transfers as Social Policy in Latin America: An Assessment of their Contributions and Limitations', *Annual Review of Sociology* 34: 475–99, 2008.